

राजीव गांधींच्या कार्यकाळातील काँग्रेसचे ध्येयधोरणे आणि एकविसावे शतक

रामेश्वर सिद्धेश्वर झोडगे

संशोधक विद्यार्थी,

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ छत्रपती संभाजीनगर

Corresponding Author – रामेश्वर सिद्धेश्वर झोडगे

DOI - 10.5281/zenodo.18483595

गोष्टवारा:

राजीव गांधींनी १९८४ ते १९८९ या कालखंडात काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष आणि पंतप्रधान म्हणून भूमिका निभावली. भारतासाठी हा काळ संक्रमणाचा होता. पारंपारिक समाजरचना आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यांच्यामधील दरी धोरणांच्या माध्यमातून कमी करण्याचा प्रयत्न या काळात राजीव गांधींनी केला. या काळामधील धोरणांचा प्रभाव २१ व्या शतक स्पष्ट दिसून येतो. तंत्रज्ञान आणि संगणकीकरणाला या कालखंडात चालना दिली. दूरसंचार क्षेत्रातील सुधारणा हे एक महत्त्वाचे पाऊल होते. तत्कालीन नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणाची संधी मिळाली. पंचायतराज व्यवस्थेला बळकटी देण्याचा प्रयत्न राजीव गांधींच्या कार्यकाळात काँग्रेस सरकारने केला होता. राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसचे या धोरणांचा प्रभाव २१ व्या शतकात प्रत्यक्षात उतरताना दिसत दिसतो आहे. विज्ञान तंत्रज्ञान, आर्थिक उदारीकरण, शिक्षण, दूरसंचार, प्रशासन यांना केंद्रस्थानी ठेवणाऱ्या या धोरणामुळे आधुनिक भारताच्या वाटचालीला दिशा दिली असे म्हणता येईल.

प्रस्तावना:

राजीव गांधी यांनी २१ व्या शतकात प्रवेश करताना भारताच्या सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक परिवर्तनासाठी एक नवीन दिशा निश्चित केली. त्यांच्या मते, २१ व्या शतकात प्रवेश करण्यासाठी कालबाह्य झालेल्या सर्व गोष्टी सोडून देणे आवश्यक आहे. राजीव गांधींचा कार्यकाळ जागतिक पातळीवरील मोठ्या बदलाचा होता. शीतयुद्धाचा शेवट, विज्ञान व तंत्रज्ञानामध्ये मोठ्या प्रमाणात होणारी प्रगती, जागतिकीकरणाची सुरुवात, माहिती तंत्रज्ञानाचा उदय या पार्श्वभूमीवर भारताला सुद्धा एका नव्या दिशेने नेण्याची गरज होती. अशावेळी राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने काही प्रमाणात विचारसरणीला छेद देत नव्या भारताची संकल्पना मांडली. ही ध्येय धोरणे तत्कालीन राजकारणापूर्वी मर्यादित नव्हती

तर ती भविष्यातील भारतावर दुरगामी परिणाम करणारी ठरली. संगणकीकरणामुळे प्रशासन अधिक पारदर्शक गतिमान आणि कार्यक्षम होईल ही भूमिका राजीव गांधींची होती. आज २१ व्या शतकात ऑनलाईन सेवा, डिजिटल व्यवहार, आधार, यूपीआय, ऑनलाईन शिक्षण या सर्वांच्या घडामोडीची वैचारिक पायाभरणी राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात झाली होती. राजीव गांधींनी आधुनिकतेची प्रतिमा मांडली आणि जनतेमध्ये एक नवीन आत्मविश्वास निर्माण केला, जो प्रामुख्याने विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या दृष्टिकोनावर आधारित होता. राजीव गांधी यांना "भारताच्या माहिती तंत्रज्ञान आणि दूरसंचार क्रांतीचे जनक" मानले जाते. त्यांना डिजिटल इंडियाचे शिल्पकार म्हटले जाते. याआधी ऑगस्ट १९८४ मध्ये अत्याधुनिक दूरसंचार तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी आणि भारतीय दूरसंचार

नेटवर्कच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ टेलीमॅटिक्स (सी-डॉट) ची स्थापना करण्यात आल होती. राजीव गांधींनी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आणि संबंधित उद्योगांना प्रोत्साहन दिले. यासाठी आयात कोटा कर आणि शुल्क विशेषतः संगणक, विमान वाहतूक, संरक्षण आणि दूरसंचार यासारख्या उद्योगांवरील कमी केले. संगणकीकृत रेल्वे तिकीट प्रणाली सुरू करून भारतीय रेल्वेचे आधुनिकीकरण करण्यात आले. लोकशाहीला तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यासाठी पंचायती राज संस्थांचा पाया रचण्याचे श्रेय राजीव गांधींना जाते. राजीव गांधींच्या हत्येच्या एक वर्षानंतर, १९९२ मध्ये संविधानातील ७३ व्या आणि ७४ व्या दुरुस्तीद्वारे पंचायती राजची स्थापना झाली असली तरी, त्याचा पाया राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारच्या काळात घातला गेला. १९८६ मध्ये पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी देशभरात उच्च शिक्षण कार्यक्रमांचे आधुनिकीकरण आणि विस्तार करण्यासाठी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनपीई) जाहीर केले. एनपीई लागू झाल्यानंतर, ग्रामीण भागातील सर्वोत्तम प्रतिभा बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारच्या अंतर्गत जवाहर नवोदय विद्यालय नावाच्या निवासी शाळा स्थापन करण्यात आल्या.^१

संशोधन पेपरची उद्दिष्टे:

- १) राजीव गांधींच्या कार्यकाळातील दूरसंचार आणि संगणक धोरणाचा आढावा घेणे.
- २) १९८६ च्या शैक्षणिक धोरणाचा अभ्यास करणे.
- ३) राजीव गांधींच्या कार्यकाळातील पंचायतराज आणि महिला सशक्तीकरणाविषयीचा दृष्टिकोन अधोरेखित करणे.

- ४) राजीव गांधींच्या कार्यकाळातील धोरणांमुळे २१ व्या शतकातील भारताच्या विकासावर झालेला परिणाम अभ्यासणे.
- राजीव गांधी कार्यकाळातील काँग्रेसचे ध्येय धोरणे पुढीलप्रमाणे-

१) दूरसंचार व संगणक धोरण:

राजीव गांधी सत्तेत येण्यापूर्वी भारतामधील दूरसंचार व्यवस्था ही मर्यादित, संथ आणि उच्चभ्रू वर्गापुरती मर्यादित होती. संपर्काचा अभाव हा भारताच्या विकासामधील मोठा अडथळा बनला होता. अशा परिस्थितीमध्ये राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखाली जेव्हा काँग्रेस पक्ष सत्तेमध्ये आला तेव्हा दूरसंचाराला राष्ट्रीय विकासाचा कणा मानले गेले. सुरुवातीला, सार्वजनिक स्वच केलेले नेटवर्क आणि परदेशी संप्रेषण दुवे यावर सरकारी मक्तेदारी होती आणि ती एका सरकारी विभागाद्वारे व्यवस्थापित केली जात होती. सरकारी विभाग म्हणून, त्याचे बजेट हे सरकारी बजेटचा भाग होते, ज्यामुळे कमी गुंतवणूक आणि खराब सेवा निर्माण झाली. उर्वरित जग परवडणारे संप्रेषण पुरवण्यात प्रगती करत असताना, भारताची पायाभूत सुविधा खूप जुनी राहिली होती. राजीव गांधींच्या काळात त्यांच्या नेतृत्वाखाली काही महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले. १ जानेवारी १९८५ रोजी, दूरसंचार विभाग पोस्ट विभागापासून वेगळे करण्यात आला आणि त्यांनी नव्याने स्थापन झालेल्या दूरसंचार विभागाला दूरसंचाराचे कॉर्पोरेटीकरण करण्याचे आणि व्यावसायिक उपक्रमासारखी नवीन व्यवस्थापन शैली लागू करण्याचे निर्देश दिले. मुंबई आणि दिल्लीमध्ये टेलिफोन सेवा चालविण्यासाठी महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (MTNL) ही सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी तयार करण्यात आली. परदेशी संप्रेषण सुधारण्यासाठी १९८६ मध्ये विदेश संचार निगम लिमिटेड

(VSNL) ही दुसरी कंपनी स्थापन करण्यात आली. याआधी १९८४ मध्ये, सॅम पित्रोदा यांच्या नेतृत्वाखाली "सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ टेलिमॅटिक्स (CDOT)" नावाचा एक संशोधन गट स्थापन करण्यात आला. ग्रामीण भारतात वापरण्यासाठी लहान-क्षमतेचे डिजिटल एक्सचेंज डिझाइन करणे हे CDOT चे प्राथमिक ध्येय होते, भारतातील ग्रामीण दूरसंचार क्षेत्रातील आणखी एक महत्त्वाची क्रांती म्हणजे बिलिंग टेलिफोन कॉलसाठी मायक्रोप्रोसेसर-आधारित प्रणालींनी सुसज्ज सार्वजनिक टेलिफोन बूथचा विकास. त्यांना पब्लिक कॉल ऑफिस (PCO) म्हटले जात असे. लोक या PCO वरून स्थानिक, लांब पल्ल्याच्या आणि आंतरराष्ट्रीय टेलिफोन कॉल करू शकत होते. हे खाजगी PCO भारतातील लहान शहरे, गावे आणि महामार्गावर पसरले, ज्यामुळे संप्रेषण क्रांती झाली. भारताचा प्रत्येक कोपरा पाच वर्षांत जोडला गेला होता.^२

भारताचे पंतप्रधान झाल्यानंतर राजीव गांधीनी जाहीर केलेले पहिले धोरण म्हणजे संगणक धोरण होते. ज्यामुळे त्यांना भारताला २१ व्या शतकात घेऊन जाणारा माणूस म्हणून ओळख मिळाली. परिणामी, आयात शुल्कात मोठ्या प्रमाणात कपात केली गेली तसेच उत्पादन शुल्कात घट करण्यात आली आणि परवाना उदारीकरण करण्यात आले. माहिती तंत्रज्ञानात होत असलेल्या तांत्रिक बदलांचे महत्त्व ओळखणाऱ्या, त्याच्या परिणामाची जाणीव करून देणाऱ्या आणि या प्रचंड विकासासाठी आपल्याला तयार करणाऱ्या काही राजकारण्यांपैकी राजीव गांधी हे एक होते. त्यांनी संगणक युग स्वीकारले. माहिती तंत्रज्ञान हे भारताला २१ व्या शतकात घेऊन जाणारे साधन आहे हे लक्षात आले. रेल्वे, आयकर आणि इतर अनेक सरकारी विभागांमध्ये संगणकीकरण कार्यक्रम सुरू केले गेले. संगणक शालेय अभ्यासक्रमाचा भाग बनले आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (एनसीईआरटी)

शाळांमध्ये संगणक साक्षरता कार्यक्रमाचा जोरकसपणे पाठपुरावा केला. त्यांच्या पुढाकारांमुळे अनेक संस्थांची स्थापना झाली. सोबतच या काळात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राला चालना दिली. संगणक हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर क्षेत्रासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण केले गेले. त्यामुळे भारतीय तरुणांना संगणक शिक्षण घेण्याची प्रभावी संधी मिळाली. १९९० नंतर जेव्हा जागतिकीकरणाला वेग आला त्यावेळेला भारताकडे प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध होते. परिणामी २१ व्या शतकात भारत माहिती तंत्रज्ञान सेवा, सॉफ्टवेअर निर्यात याबाबतीत आघाडीवर पोहोचला.^३

२) १९८६ चे शैक्षणिक धोरण :

राजीव गांधीच्या अगोदर प्रामुख्याने शिक्षण व्यवस्था संख्यात्मक विस्तारावर केंद्रित होती. परंतु शिक्षणाची गुणवत्ता, ग्रामीण व शहरी दरी, विज्ञान व तंत्रज्ञान शिकण्याचा अभाव आणि प्रतिभावन विद्यार्थ्यांसाठी संधी यासारख्या मोठ्या समस्या होत्या. शिक्षण आणि रोजगार यांचे यांच्यामधील दरी वाढली होती या दृष्टिकोनातून राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात शिक्षण व्यवस्थेचा पुनर्विचार करण्याची गरज भासली. त्यानुसार राष्ट्रीय शिक्षण धोरण - १९८६ हे राजीव गांधी यांनी अत्यंत लोकशाही पद्धतीने तयार केले. पहिले पाऊल म्हणून "शिक्षणासमोरील आव्हाने: एक धोरणात्मक दृष्टिकोन" नावाचा एक दस्तऐवज केला गेला. जवळजवळ सर्व प्रादेशिक भाषांमध्ये तो अनुवादित केला गेला. जवाहर नवोदय विद्यालय या शाळांची स्थापना केली गेली. ग्रामीण भागातील हुशार आणि प्रतिभाशाली विद्यार्थ्यांसाठी ही खूप मोठी संधी होती. आर्थिक स्थिती आणि सामाजिक पार्श्वभूमी शिक्षणाच्या आड येऊ नये हा यामागील उद्देश होता. यामध्ये मोफत आणि दर्जेदार शिक्षण, निवास सुविधा, समान अभ्यासक्रम, शिस्त, राष्ट्रीय एकात्मता यावर भर

होता. १९८६ च्या नवीन शिक्षण धोरणात व्यावसायिक शिक्षणावर जोरदार भर देण्यात आला होता. यामुळे व्यक्तींची रोजगारक्षमता वाढली आणि त्यामुळे त्यांचे मोठे फायदे झाले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, व्यावसायिक शिक्षणातून पुरेशा प्रमाणात कुशल मनुष्यबळ पुरवणे. या धोरणात व्यावसायिक शिक्षण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या सुविधांशी एकत्रित करण्याची कल्पना होती. शिवाय, व्यावसायिक प्रवाहाने उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्यांना सेवा दिली. व्यावसायिक प्रवाहाला प्रोत्साहन दिल्याने प्रत्यक्षात देशातील खूप कमी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळू शकणाऱ्या मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांना मदत झाली. १९९० पर्यंत उच्च माध्यमिक विद्यार्थ्यांपैकी १० टक्के आणि १९९५ पर्यंत २५ टक्के विद्यार्थ्यांनी व्यावसायिक अभ्यासक्रम घ्यावेत अशी कल्पना होती. या धोरणाचा सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे सरकार व्यावसायिक अभ्यासक्रम घेणाऱ्यांपैकी बहुतेकांना रोजगार मिळावा किंवा ते स्वयंरोजगार व्हावेत यासाठी पावले उचलेले. राष्ट्रीय शिक्षण कार्यक्रमाने विज्ञान अध्यापन आणि संशोधनाला उच्च प्राधान्य दिले. तांत्रिक शिक्षण आतापर्यंत शहरी भागात अभियांत्रिकी क्षेत्रातील मानवी संसाधनांच्या गरजा पूर्ण करण्यापुरते मर्यादित होते. या धोरणाने ग्रामीण भागाच्या, विशेषतः असंघटित क्षेत्राच्या गरजा लक्षात घेऊन तांत्रिक शिक्षण देण्यासाठी प्रयत्न केले. भारतीय शिक्षण व्यवस्थेतील मोठी समस्या म्हणजे ग्रामीण आणि शहरी भागातील गुणवत्तेतील तफावत होती. नवोदय विद्यालयामुळे ही दरी काही प्रमाणात कमी झाली. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय स्तरावर संधी मिळाल्या. २१ शतकात समावेशक विकास ही संकल्पना केंद्रस्थानी असून राजीव गांधी यांचे शैक्षणिक धोरण या संकल्पनेशी सुसंगत होते. असे असले तरी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण १९६८ मध्ये असे नमूद केले होते की, शिक्षणातील गुंतवणूक हळूहळू

राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सहा टक्क्यांपर्यंत वाढली पाहिजे. तथापि, प्रत्यक्ष गुंतवणूक त्यापेक्षा खूपच कमी आहे. कमी गुंतवणूकीचा शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर, विशेषतः व्यावसायिक आणि तांत्रिक प्रवाहात गंभीर परिणाम झाला. गुंतवणूकीच्या या अभावामुळे या संस्थांच्या दर्जावर नकारात्मक परिणाम झाला.^५

३) महिला सशक्तीकरण आणि पंचायतराज धोरण:

स्वातंत्र्यानंतर पंचायतराजची संकल्पना होती परंतु ती प्रभावीपणे कार्यन्वित झालेली नव्हती. आर्थिक अधिकार, नियोजनाची मुभा, निर्णय क्षमता यांचा अभाव असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्था या दुर्बल बनल्या होत्या आणि या व्यवस्थेत महिलांचा सहभागही अत्यंत नगण्य होता. राजीव गांधी यांच्या मते “लोकशाहीचे खरे यश हे सत्ता खालच्या पातळीपर्यंत पोहोचवण्यात आहे” तसेच राजधानीत बसून गावांच्या समस्या समजणे अशक्य आहे. त्यामुळे ग्राम पातळीवर लोकांना निर्णय घेण्याचा अधिकार दिला पाहिजे. पंचायत राज ही प्रशासकीय रचना नसून ती लोकशाही शिक्षणाची शाळा आहे असा राजीव गांधीचा दृष्टिकोन होता. यासोबतच पंचायतराज व्यवस्था आणि महिला सशक्तीकरण यांना लोकशाहीच्या पुनरुज्जीवनाचे प्रमुख साधन मानले. राजीव गांधींचा महिला सशक्ती करण्याबाबतचा दृष्टिकोन अत्यंत स्पष्ट होता त्यांच्या मते “जोपर्यंत महिला निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होत नाहीत तोपर्यंत लोकशाही अपूर्ण आहे.” राजीव गांधींच्या कार्यकाळात मांडलेली विकेंद्रीकरणाची दृष्टी आणि महिलांना सत्तेच्या प्रवाहत सामील करण्याची भूमिका ही एकविसाव्या शतकातील भारतीय लोकशाहीची पायाभरणी करण्यात ठरली. राजीव गांधी यांनी यावर भर दिला की, “सर्वसामान्य लोकांना सक्षम करणे अत्यंत आवश्यक आहे. आपण दुर्बल घटक, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती

आणि महिलांकडे विशेष लक्ष दिले पाहिजे. आपण भाषिक आणि इतर अल्पसंख्याकांची देखील विशेष काळजी घेतली पाहिजे आणि त्यांचे संरक्षण केले पाहिजे. आपण हे देखील सुनिश्चित केले पाहिजे की तळागाळातील सत्तेचे विचलन श्रीमंत आणि जातिव्यवस्थेद्वारे सत्ता मिळवणाऱ्यांनी बळकावले जाणार नाही. गरीब आणि दुर्बल घटकांना सामाजिक न्याय सुनिश्चित केला पाहिजे." भारतातील महिलांची भूमिका आणि स्थिती सुधारण्याच्या उद्देशाने, महिलांकरिता राष्ट्रीय दृष्टीकोन योजना १९८८-२००० मध्ये स्पष्टपणे ग्रामपंचायतीपासून जिल्हा पंचायत पातळीपर्यंत आणि नगरपालिका संस्थांमध्ये महिलांच्या बाजूने ३० टक्के जागा राखीव ठेवण्याची शिफारस केली होती. परिणामी, पंचायती राज संस्थांना बळकटी देण्यासाठी तसेच पुनरुज्जीवित करण्यासाठी ६४ वे घटनादुरुस्ती विधेयक, १५ मे १९८९ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी लोकसभेत सादर केले होते. भारताला एकविसाव्या शतकात घेऊन जाण्याच्या त्यांच्या आव्हानात्मक आणि नाविन्यपूर्ण मोहिमेत महिला सक्षमीकरण हा एक महत्त्वाचा घटक होता. संगणक आणि माहिती तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याच्या त्यांच्या व्यावहारिक दृष्टिकोनासोबतच, यामध्ये तळागाळातील निवडून आलेल्या संस्थांमध्ये महिलांसाठी जागा राखीव ठेवून महिलांना सक्षम करणे समाविष्ट होते. त्यांच्या सरकारच्या कार्यकाळाच्या अखेरीस, त्यांनी पंचायत, नगरपालिका आणि ब्लॉक-स्तरीय प्रतिनिधींना सक्षम बनवण्यासाठी १९८९ ची संविधान (६४ वी आणि ६५ वी) दुरुस्ती विधेयके सादर केली. या दोन महत्त्वाच्या विधेयकांमधील सर्वात उल्लेखनीय वैशिष्ट्य म्हणजे या संस्थांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण. संघराज्यीय लोकशाहीमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या विषयावर पंतप्रधानांनी घटनादुरुस्ती प्रस्तावित करण्याची ही कदाचित

पहिलीच वेळ होती. या विधेयकांचे वैशिष्ट्य म्हणजे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी जागा राखीव ठेवणे तसेच महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण होते. लोकसभेत मंजूर झाले होते. मात्र राज्यसभेत मंजूर होण्यासाठी आवश्यक बहुमत मिळवण्यात विधेयके अपयशी ठरले. असे असले तरी राजीव गांधींनी पंचायत राजला बळकटी देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण प्रयत्न केले हे विसरून चालणार नाही. पुढे १९९२ मध्ये लागू झालेल्या ७३ व्या घटनादुरुस्तीचा पाया या विधेयकामध्ये होता. ७३ व्या घटनादुरुस्ती नुसार महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्यात आले. हा निर्णय भारतीय राजकारणामध्ये एक सामाजिक क्रांती ठरला. या आरक्षणामुळे लाखो महिला ह्या सरपंच, पंचायत सदस्य, जिल्हा परिषद अध्यक्ष म्हणून निवडून आल्या. यापूर्वी ज्या महिला सार्वजनिक जीवनापासून दूर होत्या त्या थेट सत्तेच्या केंद्र सहभागी झाल्या होत्या आणि निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग वाढला होता. राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळ हा पंचायतराज आणि महिला सशक्तीकरणाच्या दृष्टीने क्रांतिकारी आणि दूरदृष्टीयुक्त वाटतो. राजीव गांधींनी सत्ता गावापर्यंत नेण्याचा आणि महिलांना नेतृत्वाच्या केंद्रस्थानी आणण्याचा विचार मांडला होता. जरी त्यांच्या कार्यकाळात सर्व सुधारणा प्रत्यक्षात लागू झाल्या नसल्या तरी वैचारिक पायाभरणी ही पुढील घटनात्मक बदलासाठी महत्त्वपूर्ण ठरली. ५ २१ व्या शतकामध्ये सशक्त स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि वाढते महिला नेतृत्व हे राजीव गांधी यांच्या लोकशाही विषयक दृष्टीबाबत जिवंत प्रतीक आहे.

सारांश:

राजीव गांधी यांचा कार्यकाळ हा भारतीय राजकारण आणि प्रशासनाच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा कालखंड मानला जातो. स्वातंत्र्यानंतर भारत हा

तंत्रज्ञानाच्या चौकटीमध्ये अडकलेला होता. अशावेळी राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस पक्ष सत्तेवर आल्यानंतर भारताला २१ व्या शतकासाठी तयार करण्याचा दुरगामी दृष्टिकोन मिळाला. राजीव गांधींच्या कार्यकाळातील धोरणांच्या प्रभावामुळे आज डिजिटल संपन्न, संपर्क संपन्न, शिक्षित आणि विकेंद्रीत भारत आपल्याला दिसतो. राजीव गांधी यांच्या धोरणाचा केंद्रबिंदू आधुनिकता, तंत्रज्ञान, लोकसहभाग होता. या काळात संगणकाला तीव्र विरोध असतानाही संगणक आणि माहिती तंत्रज्ञान स्वीकारण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. त्यामुळे आज माहिती तंत्रज्ञान, डिजिटल सेवा यामध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रगती झालेली आहे. या सर्वांचे वैचारिक पायाभरणी राजीव गांधी यांच्या तंत्रज्ञान धोरणांमध्ये आढळते. आज भारत माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात जागतिक स्तरावर आघाडीवर आहे. यामध्ये राजीव गांधी यांच्या दूरदृष्टीचा वाटा आहे. राजीव गांधींच्या आधी टेलिफोन सुविधा ही दुर्मिळ व काही लोकापुरतीच मर्यादित होती परंतु राजीव गांधींनी संपर्काला विकासाचे साधन मानून ते सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. पीसीओ, एसटीडी, सुविधांचा विस्तार केला आणि सी-डॉट सारख्या संस्थामुळे भारतात संपर्क क्रांतीची सुरुवात झाली. ग्रामीण भाग आणि दुर्गम भागापर्यंत दूरसंचार पोहोचण्याचा या काळात झालेला प्रयत्न यामुळे पुढे मोबाईल आणि इंटरनेट क्रांतीचा पाया ठरला. राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळामध्ये झालेल्या नवीन शैक्षणिक धोरण १९८६ मुळे शिक्षणाच्या केवळ विस्तारापेक्षा गुणवत्तेला प्राधान्य देण्यात आले. यामुळे ग्रामीण भागातील हुशार विद्यार्थ्यांना संधी मिळाली. आर्थिक किंवा सामाजिक पार्श्वभूमी न पाहता गुणवत्तेच्या आधारावर विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जेचे शिक्षण मिळाले. तसेच पंचायतराज संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्यासाठी राजीव

गांधींनी त्यांच्या कार्यकाळात ६४ व्या घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून प्रयत्न केला. पुढे ७३ व्या घटनादुरुस्तीतून पंचायतराजला बळकटी मिळाली. राजीव गांधींचे महिला सशक्तीकरणासाठीचे प्रयत्न महत्त्वाचे ठरतात. पुढे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना नेतृत्वाची संधी मिळाली आणि सामाजिक परिवर्तनाला गती मिळाली. एकूणच २१ व्या शतकात वाढते महिला नेतृत्व हे राजीव गांधी यांच्या दूरदृष्टीचे फलित आहे असे वाटते.

संदर्भसूची:

- १) Neha.(2024).Rajiv Gandhi: Visionary Prime Minister of India. Published by Sharma & company Jaiswal marg Ramnagar,NEW DELHI.Pp-160-164.
- २) Panda,C.&Kumar,S. (2020).Rajiv Gandhi Pioneer of india's 21st Century.Published by Swaraj Book Distributors,Dariyaganz, NEW DELHI.Pp-32-33.
- ३) Sikka,P.(2007).Rajiv Gandhi His vision of The 21st Century-science,technology and national development.Kalpaz Publication,NEW DELHI.Pp-182.
- ४) Achary,P.(2014).Resurgent India:Glimpses of Rajiv Gandhi's vision of india.Pentagon press,NEW DELHI.Pp-150-154.
- ५) Panda,C.&Kumar,S. (2020).Rajiv Gandhi Pioneer of india's 21st Century.Published by Swaraj Book Distributors,Dariyaganz, NEW DELHI.Pp-172-174.